

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Ферганский государственный университет,
факультет педагогика и психология студентка 4 курса
Толибова Нилуфар Баходиржонова**

Аннотация: В данной статье рассматриваются формирование коммуникативной культуры младших школьников в процессе речевой деятельности.

Ключевые слова: ряд существенных, школа, коммуникативные умения и навыки, пол, возраст, социально-экономического статус семьи, индивидуально-творческому развитию ребёнка.

Школа сегодня всё более становится центром образовательного пространства, информационные, практические, поведенческие компоненты которого носят инструментальный характер по отношению к общекультурному и индивидуально-творческому развитию ребёнка. Ориентация современной педагогики на гуманизацию воспитательно-образовательного процесса выдвигает в число актуальных проблем создание оптимальных условий для развития личности каждого младшего школьника, для его личностного самоопределения и становления.

Воспитание общей культуры, формирование коммуникативной культуры продолжаются непрерывно в течение всей жизни и деятельности человека. Сфера коммуникативной культуры - необходимая часть социального пространства, в котором существует личность. В современных условиях, когда напряжённостью и изменчивостью характеризуются все

сферы жизнедеятельности личности, коммуникативная деятельность приобретает особую значимость. Именно в сфере коммуникативной культуры человек осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он получает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Именно поэтому коммуникативные умения и навыки - это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в сфере коммуникативной культуры.

У младших школьников коммуникации формируются, как правило, между детьми одного и того же пола. По мере ослабления связи с родителями ребёнок всё более начинает ощущать потребность в общении со сверстниками. Кроме того, ему необходимо обеспечить собственную эмоциональную безопасность. В школьные годы группы сверстников формируются по различным принципам: пол, возраст, социально-экономического статус семьи. В основном коммуникации у детей младшего школьного возраста формируются в игровой деятельности, реже - в учебной (Озерова, 85).

Коммуникативная культура младших школьников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, качественно отличающих от общения со взрослыми:

- наиболее важная отличительная черта состоит в большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении со сверстниками у младших школьников можно наблюдать множество разнообразных действий и обращений, которые практически не встречаются в общении со взрослыми;

- следующая черта общения сверстников заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная

эмоциональность и раскованность контактов младших школьников отличает их от взаимодействия со взрослыми (Михайлова, 132).

В младшем возрасте школьники чаще одобряют ровесника и вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым. При этом преобладающими являются:

- действенные умения;
- риторические умения;
- умение вести диалог;
- умение слышать и слушать, вести спор;
- умение принимать точку зрения другого;
- умение работать сообща для достижения общей цели (Лежнева, 30).

На протяжении младшего школьного возраста коммуникативная культура детей существенно изменяется по всем параметрам: меняются содержание потребностей, меняются мотивы и средства общения. Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, но в то же время в них наблюдаются качественные сдвиги, как бы переломы:

- первый перелом внешне проявляется в резком возрастании значимости сверстников в жизни младшего школьника;
- второй перелом внешне выражен менее чётко, он связан с проявлением избирательных привязанностей, дружбы с возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми (Зайцева, 156).

Вопрос формирования коммуникативной культуры младших школьников изучали многие учёные и исследователи. Исследования О.Н. Мостовой и И.Н. Агафонова показывают, что в настоящее время у детей младшего школьного возраста недостаточно развита коммуникативная культура. Что в свою очередь, говорит о недостаточной степени коммуникативной готовности детей к школьному обучению. Это, по мнению учёных, имеет серьёзные последствия (Мостова, 288).

Поэтому школа в целом и учитель в частности, тщательно организуя коммуникативное общение учащихся в учебной деятельности, решают вопрос снижения дефицита общения учащихся в социальной среде.

Коммуникативную культуру можно рассматривать и как систему качеств личности, включающую:

1) творческое мышление (нестандартность, гибкость мышления, в результате чего общение предстаёт как вид социального творчества);

2) культуру речевого действия (грамотность построения фраз, простота и ясность изложения мыслей, образная выразительность и чёткая аргументация, адекватный ситуации общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация и, конечно, хорошая дикция);

3) культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции своего состояния;

4) культуру жестов и пластики движений (самоуправление психофизическим напряжением и расслаблением, деятельная самоактивация);

5) культуру восприятия коммуникативных действий партнёра по общению;

6) культуру эмоций (как выражение эмоционально-оценочных суждений в общении) (Епишина, 23).

Коммуникативная культура для младшего школьника имеет огромное значение. Во-первых, она влияет на учебную успешность. Например, если ученик стесняется отвечать у доски или проявляет при этом тревожность, его реальный ответ будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный опыт может отрицательно повлиять на последующую учебную деятельность.

Во-вторых, от коммуникативной культуры во многом зависит процесс адаптации ребёнка в школе, в частности его эмоциональное благополучие в

классном коллективе. Если младший школьник легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает психологический комфорт. И наоборот, неумение контактировать с окружающими сужает круг его друзей, вызывает ощущение неприятности, а в дальнейшем может провоцировать асоциальные формы поведения.

В-третьих, коммуникативная культура может рассматриваться как проявление коммуникативной компетентности в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и благополучия его будущей жизни (Клубович, 52).

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. Возникает настоящее сотрудничество младших школьников: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка.

В ходе обучения учащиеся приобретают следующие коммуникативные умения:

- простота и чёткость речевого высказывания;
- отработка умения сделать своё высказывание понятным каждому;
- умение подбирать примеры, подтверждающие высказывание;
- вступать в контакт с другими (Желтовская, 54).

В ходе учебных занятий также отрабатываются умения коммуникативного сотрудничества:

- умение вести беседу в паре, группе;
- умение вести конструктивный диалог, дебаты;
- умение участвовать в дискуссии;

- участвовать в конференциях, играх (Арефьева, 76).

Актуальной проблемой является выбор средств формирования коммуникативного компонента универсальных учебных действий в образовательном процессе. Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в ходе достижения общего результата, учителю необходимо подобрать содержание и разработать конкретный набор наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), а главное, педагог должен сам владеть методиками организации в классе учебного сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»).

Таким образом, именно начальная ступень школьного обучения должна развить коммуникативные учебные действия, обеспечивая готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и одноклассниками.

Изучив теоретические основы формирования коммуникативной культуры младших школьников в урочной деятельности, мы пришли к следующим выводам:

1. Коммуникативная культура реализуется в специфических формах общения.

2. При использовании специфических форм общения для младших школьников у них отрабатываются умения и навыки коммуникативного сотрудничества при взаимодействии со взрослыми и сверстниками.

Оценочными критериями уровня сформированности коммуникативной культуры младших школьников в данном исследовании определены следующие:

- уровень коммуникативных умений, который определялся по опроснику «Оценка коммуникативных умений младших школьников» (приложение 1);

- уровень общительности определялся по методике В.Ф. Ряховского, тест «Оценка уровня общительности» (приложение 2);

- уровень сформированности коммуникативной культуры определяется на основе полученных данных всех методик исследования, выводится общая оценка и распределяется в соответствии с установленными границами баллов:

- низкий уровень - 2-4 балла;
- средний уровень - 6-8 баллов;
- высокий уровень - 10 баллов.

Экспериментальная работа состояла из трёх этапов: констатирующий, формирующий, контрольный.

На констатирующем этапе эксперимента мы определили существующий уровень коммуникативной культуры младших школьников.

На формирующем этапе мы проводили работу по формированию коммуникативной культуры на уроках в начальных классах с использованием разнообразных упражнений, методов и приёмов, направленных на развитие коммуникативных действий и умений.

На контрольном этапе мы выявляли, как изменился уровень коммуникативной культуры у младших школьников.

Цель констатирующего этапа: определить уровень коммуникативной культуры младших школьников. Диагностика уровня коммуникативных умений и общительности младших школьников проводится следующим образом: предварительно по тесту «Оценка коммуникативных умений младших школьников» определяется уровень коммуникативных умений всех испытуемых, затем на листах бумаги в таблицах школьники должны проставить знаком плюс или минус ответы на вопросы, которые ему задают.

Если младший школьник не может самостоятельно ответить, ему предлагается последовательно продумать вопрос, а затем дать ответ. На каждый вопрос отводится не более 1 минуты.

Во время диагностических мероприятий на каждого испытуемого заполняется протокол, где подсчитываются баллы и определяются уровни по данным методикам. Обработка результатов: во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми оценивается каждый показатель. Ведущей считается та форма общения, которая оценивается наибольшей суммой баллов.

В ходе проведения диагностики было выявлено, что 10 младших школьников (45%) обладают низким уровнем коммуникативной культуры. Они почти не стремятся к общению со сверстниками и взрослыми, чувствуют себя скованно, предпочитают проводить время в одиночестве, испытывают трудности в установлении контактов с окружающими, не отстаивают своё мнение, тяжело переживают обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности имеет довольно низкий показатель, во многих делах они предпочитают не принимать самостоятельных решений.

У 10 испытуемых (45%) выявлен средний уровень коммуникативной культуры. Они не ограничивают круг своих знакомств, стараются отстаивать своё мнение, не теряются в новой обстановке, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации жизни класса. Однако потенциал этих склонностей не отличается высокой устойчивостью. Они быстро меняют своё решение, круг друзей постоянно изменяется. Такие дети в большинстве своём не постоянны, и это отражается на культуре поведения. Высокий уровень сформированности коммуникативной культуры был выявлен у 2 человек (10%). Эти школьники активно стремятся к коммуникативной и организаторской деятельности,

испытывая в ней постоянную потребность. Дети достаточно быстро ориентируются в различных ситуациях, непринуждённо ведут себя в новом коллективе. В любом деле предпочитают принимать самостоятельное решение, отстаивают своё мнение и добиваются его принятия товарищами. Любят организовывать различные виды деятельности, проявляя в них настойчивость. Сами стараются искать такие дела, которые могли бы удовлетворить их потребности в коммуникативной деятельности.

Проблема формирования коммуникативной культуры младших школьников остаётся одной из актуальных проблем современной школы. Коммуникативную культуру можно назвать связующим звеном, компонентом всех видов культур. Передача опыта одного поколения другому может происходить с помощью трансформатора -- коммуникативной культуры.

Список использованной литературы

1. Арефьева, О.М. Особенности формирования коммуникативных универсальных учебных умений младших школьников [Текст] / О.М. Арефьева // Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 2. - С. 74-78.
2. Брунчукова, Н.М. Общение младших школьников в малых группах в процессе изучения учебного материала: дисс. .канд.пед.наук [Текст] / Н.М. Брунчукова.- М., 1993. - 224 с.
3. Булыгина, Л.Н. О формировании коммуникативной компетенции школьников [Текст] / Л.Н.Булыгина // Вопросы психологии. - 2010. - №2. - С. 149-152
4. Веселкова, О.А. Пути формирования коммуникативной культуры младших школьников / О.А. Веселкова. - Ишимский гос.пед.ин-т, 1998. - 147 с.

5. Голованова, Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений./ Н.Ф. Голованова - СПб.: Речь, 2004. - 272 с.
6. Давыдов, В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников / В.В.Давыдов - М.: Гардарики. - 2006.
7. Емельянов, Ю.Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности: дисс. д-ра.психол.наук / Ю.Н. Емельянов. - Л.,1990. - 329 с.
8. Епишина, Л.В. педагогические аспекты развития коммуникативных свойств личности [Текст] / Л.В. Епишина // Начальная школа. - №11. - 2008. - С. 22-25.
9. Желтовская, Л.Я. Особенности развития умения общаться у младших школьников [Текст] / Л.Я. Желтовская // Начальная школа. - 2011. - № 5. - С. 50-57.
10. Зайцева, К.П. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебно-воспитательной деятельности [Текст] / К.П. Зайцева // Начальная школа плюс до и после. - 2011. - № 4. - С. 78-83.
11. Знаменская, С.В. Теоретические аспекты изучения проблемы развития коммуникативных умений: м-лы 48 научно-методической конференции [Текст] / С.В. Знаменская. - Ставрополь: СГУ, 2003. - С. 36-37.